

**ЁШЛАРДА ВИРТУАЛ РЕАЛИК (VR) ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН САМАРАЛИ
ФЙДАЛАНИШ КЎНИКМАСИНИ ШАКЛАНТИРИШ ЗАРУРАТИ**

Санақулов А.Н

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
катта ўқитувчиси

Бобоёров Ш.Б

Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644183>

АННОТАЦИЯ: Мақолада виртуал реалликнинг моҳияти, шакллари, психологик виртуал реалликнинг кўринишлари, виртуал реаллик тушунчасининг фалсафий мақоми очиб берилган. Виртуал реалликнинг интерактив имкониятлари, виртуалистиканинг назарий ва услубий натижаларини ижтимоий ҳаёт соҳаларида қўлланилиши ҳамда виртуаллик феномени тадқиқ қилинган. Мақолада замонавий воқеликларда жамиятнинг асосий соҳаларининг ҳолатини акс еттирувчи кенгайтирилган объектив виртуал реаллик технологияларининг жамият ҳаётига таъсири баҳоланади.

Калит сўзлар: виртуал реаллик, борлиқ, технология, гратуал, ингратуал, принцип, гипотеза, симуляция, виртуал тармоқ,

АННОТАЦИЯ: В статье раскрывается сущность и формы виртуальной реальности, проявления психологической виртуальной реальности, философский статус понятия виртуальной реальности. Изучены интерактивные возможности виртуальной реальности, применены теоретические и методические результаты виртуалистики в социальных сферах жизни как феномен виртуальности. Дана оценка воздействия технологий расширенной объективно-виртуальной реальности, отражающей состояние основных сфер общества в современных реалиях, на жизнь социума.

Ключевые слова: виртуальная реальность, существование, технология, гратуальный, ингратуальный, принцип, гипотеза, симуляция, виртуальная сеть

ANNOTATION: The article reveals the essence, forms of virtual reality, manifestations of psychological virtual reality, and the philosophical status of the concept of virtual reality. Also in the article are analyzed interactive possibilities of virtual reality, application of theoretical and methodological results of virtualistics in the spheres of social life, and the phenomenon of virtuality. The article assesses the impact of technologies of extended objective virtual reality, reflecting the state of the main spheres of society in modern realities, on the life of society.

Key words: virtual reality, existence, technology, ceremonial, integral, principle, hypothesis, simulation, virtual network

Ўзбекистон – ёшлар мамлакати. Чунки аҳолимизнинг салмоқли қисмини ёшлар ташкил этади. Бугунги ёшлар - мамлакатимиз келажаги ва миллатимиз умидидир. Шу боисдан ҳам ёшларнинг давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланиши миллий фаровонлик ҳамда мамлакат ободлигини таъминлайди. Ёшларнинг янада ўсишига ва тезроқ юқори даражага чиқишига қўмаклашиш мамлакатимизнинг асосий ва стратегик мақсадларидан бири ҳисобланади. Шу нуқтаи-назардан қараганда, ҳукуватимиз томонидан ёшларга ҳар доим катта аҳамият бериб келинган.

Ёшларни ҳар томонлама юксалтириш ўзларининг куч-ғайратини ва ижодий-инновацион ғояларини кашшофи бўлишга ва вақтдан олдинга юришга йўналтириш ҳар қачонгидан ҳам долзарб аҳамият касб этмоқда. Айниқса бугунги кунда ёшларнинг ҳаётий муаммоларини ўз вақтида аниқлаб ҳал этиш жамият тараққиётининг долзарб эҳтиёжига айланди. Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан ёшларда сиёсий етакчилик фаолиятини ҳар томонлама ривожлантириш бўйича бир қатор сиёсат ва тадбирларни самарали амалга оширилаётганлиги, уларни замон билан ҳамқадам фаолият юритишлари учун шарт-шароит яратиб берилаётганлиги эътиборга молик. Ёшларга доир давлат сиёсатини амалга оширилиши ёшларнинг асосий турмуш шарт-шароитларини доимий равишда яхшиланмоқда, уларнинг моддий турмуш даражаси сезиларли даражада ўзгармоқда.

Ёшларнинг маънавий ва маданий ҳаётдаги фаоллиги тобора ошиб бораётганлигини эътироф этиш мақсадга мувофиқдир. Янгиланиш, қонунлар билан бошқариладиган

мамлакат қурилиши давом этмоқда. Ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилиш устувор ўринни эгалламоқда. Инновацион, келишилган, яшил, очиқ ва умумий ривожланиш концепцияси ёш авлодни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга ҳисса қўшишга тўлиқ эътибор беришни, ислохотлар, ривожланиши ва барқарорликни таъминлашнинг муҳим кўрсаткичига айланмоқда. Бироқ ёшлар ҳаётининг фаолиятини юксалтиришда муайян муаммолар учраётганлигини ҳам инкор қилиб бўлмайди. Жумладан, айрим ёшларнинг саломатлиги муаммолари билан боғлиқ масалаларни ҳал этиш бу борадаги муаммоларни ўз вақтида аниқлаб ҳал этиш заруратини пайдо қилмоқда. Бунинг учун аввало ёшларнинг ижтимоий ва амалий билимларини кучайтириш зарур. Айниқса таълим тизими сифатини ошириш билан боғлиқ вазифаларни ўз вақтида ҳал этиш муҳим аҳамиятга эга.

Глобаллашув даврида ёшларни виртуал оламдаги фаолиятини танқидий таҳлил қилиш ҳар қачонгидан ҳам долзарб бўлиб бормоқда. Бу жараёнда виртуал тармоқларни ёшлар тарбиясига таъсири чегаралаш тизимини янада такомиллаштириш, интернет имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда маънавий-маданий ва ахлоқий кадриятларни тарғиб ва ташвиқ қилиш борасида бир қатор тадбирларни амалга ошириш, виртуал тармоқларнинг ёшлар тарбиясидаги ижобий энергиясини ошириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Ёшларни виртуал тармоқ имкониятларидан илмий, ҳуқуқий, маданий билим олишга оқилона йўналтириш учун ёшлар ўртасида ахборот маданиятини юксалтириш муҳим аҳамиятга эга. Бу жараёнда ёшлар ахборот маданиятини бошқариш билан боғлиқ муаммоларни ўз вақтида ҳал этиш, ахборот маданиятининг интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш, юқори сифатли ахборий маданият маҳсулотларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш (микро-фильмлар, анимация, ўйинлар ва бошқалар) ва ёшларда ахборот маданиятини юксалтириш бўйича инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш долзарб ҳисобланади. Бунинг учун миллий бадиий фонд ва миллий нашриёт фондлари ҳамда бир қатор маданий ривожланиш жамғармалари ёшлар учун муҳим мавзуларни танлашлари учун лойиҳа танловларини мунтазам эълон қилиб боришлари, таниқли олимлар, ёзувчилар ва ноёб истеъдод эгалари фаолияти билан боғлиқ китоблар, тарихий фильмлар, мусиқа, рақс, драма, санъат ва бошқа санъат турларини виртуал тармоқ

тизимида ривожлантириб боришлари муҳим аҳамиятга эга. Чунки, бугунги кунда экран маданияти ўсмирларнинг мутолаасига кучли таъсир этиб, уларнинг китобхонлик устуворликларини маълум даражада белгилаб бермоқда. Ёшларнинг китобхонлик одатларининг тубдан ўзгариш жараёнида болалар китоб ўқишига хос тавсифларнинг барчаси жадал ўзгармоқда. Мутолаа мақоми ўзгарди — ўқувчилар китобга оммавий коммуникация воситаларидан бири сифатида қарай бошладилар. Шунингдек, мутолаа давомийлиги ҳам ўзгарди — ёшларнинг бўш вақти таркибида китоб мутолааси вақти қисқарди, мутолаа характери ўзгарди — мутолаа қисқароқ, ахборот олишга қаратилган, юзакироқ бўлиб бормоқда. Бундан ташқари, мутолаа репертуари ҳам ўзгарди. Китобхонлар мутолааси кўпроқ иш юзасидан бўлиб, адабий асар ўқиётганлар ҳиссаси асосан мактаб дастури ҳисобигагина секин ўсиб бормоқда[1,-Б.13].

Янги медиа даврининг келиши ва ахборот технологияларининг кенг қўлланилиши одамларнинг ижтимоий хатти-ҳаракатларига жиддий таъсир кўрсатди. Илгари, инсон билан инсоннинг ўзаро таъсири «биргаликда» ўзаро таъсир ва юзма-юз мулоқот эди ва янги оммавий ахборот воситаларининг кенг қўлланилиши одамларга турли терминал қурилмалари билан узоқ масофаларга эришишга имкон берди. Алоқа, инсоннинг ўзаро таъсирлашадиган жойлари янада виртуаллаштирилади. Ушбу майдон «ўзаро мавжудлик» маконидан жуда фарқ қилади. Виртуал маконда одамлар вақт ва маконда ўзаро таъсир ўтказишлари мумкин. Ҳақиқий шовқин билан таққослаганда, тармоқнинг ўзаро таъсири янада яширин, қулай ва виртуалдир. Шу боисдан ҳам А.Г.Лугинина виртуал реаллик генезисига ўз эътиборини қаратади. Замонавий дунёнинг ажралмас қисми бўлиб улгурган виртуаллик жамиятда ахборот ва технологик тараққиёт билан боғлиқ бўлган барча ўзгаришларни қамраб олишга ҳаракат қилади ва жамият модернизациясига олиб келади [2,-С.45].

Виртуал оламда ўсган авлодда бу дунёнинг эзгулиги ёки ёвузлиги борасида мулоҳаза қилиш учун кўплаб саволлар туғилиши мумкин. Чунки улар ёш навигаторлар бўлганлиги сабабли катта авлод томонидан қабул қилинган анъанавий қарашларни ижобий қабул қилишлари ёки уларни жиддий инкор этишлари ҳам мумкин.

Германиянинг Гамбург университети профессори Франк Стайнике ва Герд Брудер ўтказдилар [3,-PP.19]. Эксперимент натижаси шуни кўрсатадики, бундай виртуал реаллик таъсирига тушиб қолган инсон аста-секин виртуал дунёни ҳақиқий дунё билан чалкаштириб юборади, қачон у ҳақиқий дунёда ва қачон у виртуал дунёда бўлганини фарқлай олмайди. Виртуал реаллик муҳитида инсон психологияси ва хулқ-атвори ўзгариб кетади. Бундай инсонлар виртуал ва ҳақиқат ўртасидаги чегараларни бутунлай чалкаштириб юбордилар ва ҳатто виртуал дунёда абадий яшашни хоҳлайдилар. Ва ҳақиқий дунё сабаб бўлган қийинчиликлардан қочишга уринади. Виртуал воқелик муҳитига одатланиб қолган одамлар ҳақиқий дунёга қайтганларида ўзларини йўқолган деб ҳис қилишади [4,-PP.126].

Виртуал реаллик одамларнинг фикрлаш фаолиятини миядан компьютерга айлантиради. Виртуал воқелик технологияси одамларнинг онгини шахсий қобилиятнинг чексизлигини таъминлайди. Виртуал реаллик технологияси инсоннинг ўз маънавий оламини англашга ҳам хизмат қилади. Виртуал реаллик муҳитида алоқа объектлари воситачи сифатида компьютер томонидан виртуаллаштирилади. Шунинг учун ёшлар ташқи чекловлардан халос бўлишлари ва ўзига хос эркинликни туйиши мумкин. Ушбу виртуал тафаккур амалиёти инсоннинг ҳис қилиш ва реакция қобилиятини ҳақиқат ва ҳаёлий, вақт ва макон чегараларидан холи бўлиш даражасига қадар ўзгартиради, бу эса амалиёт предметини идрокда трансцендентал ҳолатга келтиради. Ҳақиқий дунёнинг чекловларига дош беришни истамайдиган одамлар виртуал дунёга кириб, маънавий-руҳий озуқа олишлари, ҳатто ўзларининг идеал дунёларини қуришлари ҳам мумкин бўлади. Виртуал реаллик технологиясининг ривожланиши маълум бир даражага етганда, виртуал муҳитда ҳаёт ва ўлим ўртасидаги чегара йўқ қилинади [5, pp.898].

Виртуал дунёнинг пайдо бўлиши кўплаб ўзгаришларни келтириб чиқарди. Шу боисдан ҳам бугунги кунда биз ёшлар маънавий-ахлоқий тарбиясини юксалтиришга алоҳида эътибор беришимиз керак. Чунки айнан улар виртуал оламдаги асосий таъсир объекти ва уларда бевосита иштирок этишлари учун кўпроқ имкониятларга эга.

Ҳозирги давр виртуал тармоқни ривожланиши шаротида турли маданиятларнинг бирлашиши ва тўқнашуви ёшларга эзгулик ғоялари билан боғлиқ қадриятларни қарор топтириш учун кўплаб имкониятларни яратиб бериши билан бир қаторда улар олдида бир қанча муаммоларни ҳал этиш заруратини ҳам келтириб чиқармоқда. Шунинг учун самарали виртуал воситалар ёрдамида замонавий ёшларнинг ўзига ишончини ошириш учун бу тизимнинг барча воситаларининг афзалликларидан фойдаланишимиз муҳим. Бунинг учун аввало биринчидан, биз барча оммавий ахборот воситаларининг ривожланишига фаол равишда мослашишимиз, замонавий ёшларга мафкуравий ва сиёсий маърифат олиш учун қулай бўлган Интернет, мобил ўз-ўзини оммавий ахборот воситалари, оммавий akkaунтлар ва бошқалардан тўлиқ фойдаланишимиз керак, кўпроқ интерфаол алоқаларни ўрнатиш учун оммавий ахборот воситаларининг минтақавий хусусиятларидан самарали фойдаланишимиз лозим. Масалан, онлайн билимлар танловлари, онлайн тренинглар; замонавий ёшларнинг ўзига ишончини ошириш учун ахборот маданиятидан самарали фойдаланиш долзарб аҳамиятга эга. Бу ҳолатда олдинги ўқитиш усуллари етакчи сифатида ишлатилиши мумкин, аммо виртуал тармоқда амалий ўқитишнинг ёрдамчи усуллари хилма-хил бўлади. Иккинчидан, виртуал тармоқда ўқитиш мазмуни жиҳатидан биз нафақат олдинги назарий билимларни ўрганиш билан чекланиб қолмай, балки янада идеал эффе́ктга эришиш учун таълим мазмунини скрининг қилиш учун давр хусусиятлари ва талабларига бемалол мослашишимиз мумкин бўлади. Замонавий ёшлар виртуал тармоқ орқали кўпроқ билимга эга бўлишлари, масалан, чет эллик талабалар билан медиа интерфаол дарсларни йўлга қўйиши, турли нуфузли олимлар ва тадбиркорлар билан маҳорат дарсларни ўтишлари мумкин, шунингдек, мамлакатда ва хорижда бўлаётган янгиликлардан мунтазам хабардор бўладилар. Таълим беришнинг бундай усули нафақат ҳаётга яқин балки бугунги кун ёшлари томонидан қабул қилиниши осон. Учунчидан, виртуал тармоқ тизимида ўқитишни амалга ошираётганда унинг таркибидаги маълумотларни скрининг бўлмаган хусусиятини ҳисобга олган ҳолда, биз тармоқ назоратини тенг даражада муҳим жойга қўйиб ундаги ахборотларини бошқариш учун жавобгарликни бевосита англаб етишимиз лозим. Шунингдек, ушбу виртуал тармоқ назорати механик эмас, балки ақлли бўлиши керак, шунда у бутун

оммавий ахборот воситаларининг контекстига яхшироқ мослашиши мумкин. Тўртинчидан, замонавий ёшларга ўзига ишончни мустақкамлаш учун соғлом таълим ва тарбия тизимини яратиш ва узоқ муддатли механизмларни шакллантириш керак. Замонавий ёшлар ахборот олиш усуллари ва йўллари билан чекланмаган, аммо улар асосий эътиборини стратегик фикрлаш ва назорат қилиш механизмига қаратади.

Бугунги кунда виртуал технологияларини таълим жараёнида янгича ёндашув асосида қўллаш ёшларда билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш билан боғлиқ ўқув жараёнини самарали ташкил этиш ҳамда таълимни янги сифат босқичига кўтаришга катта имкон берди. Шу боисдан ҳам Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида замонавий ахборот-коммуникацион технологияларни узлуксиз таълим тизимида жорий этиш муҳим вазифа сифатида белгилаб берилди [6.-Б.39]. Таълим соҳасида амалий машғулотларни ўтказишда виртуал технологиялардан фойдаланиш табиий бир жараёнга айланмоқда. Аксарият ривожланган давлатларда виртуал кутубхоналар ва музейлар ташкил этиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Масалан, виртуал кутубхоналарда фойдаланувчи компьютер ёрдамида китоб жавонларининг визуал тасвири бўйлаб ҳаракатланиши, керакли адабиётларни топиши ва олиб кўздан кечириши, зарур ҳолда эса улардан нусха кўчириши ҳам мумкин. Виртуал музейларда эса фойдаланувчиларга коллекциядаги исталган экспонатни унинг табиий, уч ўлчовли кўринишида кўриш имконини берадиган шарт-шароит яратилади. Аммо бу тасвирий ечиш қобилияти анча юқори бўлган қимматбаҳо дисплейлардан фойдаланишни тақозо этади. Шундай қилиб, виртуал борлиқ илмий-назарий тадқиқотлардан тортиб то оммавий ахборот воситалари ва телекоммуникациялар ажралмас қисми бўлган ҳозирги замон маданиятининг таркибий қисмига айланиб бўлди десак янглишмаган бўламиз.

Виртуал реаллик технологияси тиббий, кўнгилочар, аэрокосмик ва бошқа соҳаларда кенг қамровли дастурларга эга. Ушбу масофавий тиббий жарроҳлик тизими орқали олис ҳудудлардаги беморлар профессионал шифокорлар томонидан узоқдан даволанишлари мумкин. Бугунги кунда дунё давлатларини саросимага солаётган COVID-19 падемиясини даволашда ҳам виртуал реаллик технологияларидан кенг фойдаланилмоқда. Виртуал

реаллик симуляция орқали инсон космосда турли хил сахналарни ва кутилмаган вазиятларни реал равишда симуляция қилиши мумкин, айниқса бу ҳолат космонавтларга симуляция машғулотларини ўтказиш учун қулайдир [7,-PP.56]. Шунинг учун, виртуал реаллик технологиясини ва ундан ҳам илғор фан ва технологияларни фаол равишда ривожлантираётганда, биз ушбу технология ривожланишининг инсон хатти-ҳаракати ва онгига, айниқса ёшларга таъсирига кўпроқ эътибор қаратишимиз ва уларнинг билим даражасини юксалтиришга йўналтиришимиз керак.

Мамлакатимиз ва умуман жамият олдида ёшларнинг ахборот маданиятини юксалтириш, ахборот технологиялари ва глобаллашувнинг тобора кучайиб бораётган шароитда уларни ўз-ўзини ривожлантиришга ундаш мақсадида илмий ёндашувлар ишлаб чиқиш каби долзарб вазифалар турибди. Ўқув дастурига киритиш ва ўз-ўзини ўқитиш методикаси каби мавзунини ривожлантириш зарур. Йигирма биринчи асрда ахборот асри, ижтимоий тараққиётда, ёшларнинг ахборот маданиятини шакллантиришда ахборотнинг етакчи ролини англаш муҳим аҳамиятга эга. Ахборот маданиятининг асосини оилада, мактабда, университетда тарбияланадиган ўқиш маданияти ташкил этади.

Хулоса қилиб айтганда, виртуал технологиялар бугунги кунда муҳим ахборот ташувчиси ва ёшлар томонидан кундалик ҳаётларида кўпроқ фойдаланиладиган воситага айланди. Яхши ижтимоий муҳитни яратишдан ташқари, биз тармоқ муҳитини доимий равишда тозалашимиз ва ёшларга аниқ тармоқ майдонини тақдим этишимиз керак. Хусусан, биринчидан, биз тармоқ қонунчилиги ва тармоқ назоратини кучайтиришимиз ҳамда миллий тармоқларни яратишимиз керак. Янги оммавий ахборот воситалари икки қиррали қилич бўлиб, жамиятга янги форматлар ва янги технологияларни олиб келади, ижтимоий ва иқтисодий ривожланишга ёрдам беради ва одамлар ҳаётида кўплаб қулайликлар яратади. Аммо шу билан бирга, интернетдаги миш-мишлар, фирибгарликлар, таъқиблар ва бошқа салбий ахборотлар эса жамоат манфаатларига зарар етказади. Шунинг учун тегишли идоралар назоратни ва ҳуқуқни муҳофаза қилишни янада кучайтириши, интернетдаги ноқонуний ва жиноий хатти-ҳаракатларни қаттиқ жазолаш, тармоқнинг экологик муҳитини соғлом ва тартибли ривожланишига ёрдам бериш керак. Иккинчидан,

биз виртуал тармоқлардаги ахлоқ талабларни кучайтиришимиз ва ёшларда ўз-ўзини тарбиялаш руҳини ривожлантиришимиз керак. Ҳуқуқ ва ахлоқ бир-бирини тўлдиради. Шунинг учун, тармоқ қонунчилигини кучайтириш билан бир қаторда, тармоқ ахлоқий меъёрлари бўйича ҳам самарали ишларни амалга оширишимиз ва ёшларда ўз-ўзини тарбиялаш туйғусини ривожлантиришимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Абдулҳаким Нурбой. Маърифат нимадир? Жаҳолат надир? // «Тафаккур», 2005, 3-сон.
2. Лугинина А.Г. Виртуализация общества как проблема современной социальной философии :историкофилософский аспект: дис. ... канд. филос. наук. Краснодар, 2007.
3. F.Steinicke, G Bruder, J Jerald, H Frenz, M Lappe Estimation of Detection Thresholds for Redirected Walking Techniques. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics.2009. 16 (1), 17-27
4. Normatovich, B. B., & Boboyorov, S. B. O. L. (2021, November). Cybersecurity and Information War. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-5). IEEE.
5. Sanaqulov, A.N. Prospective Directions of Effective Use of Virtual Technologies in Increasing the Power of Youth. JournalNX, 897-903.
6. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев — 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш бўйича Ҳаракат стратегияси тўғрисидаги фармони.//Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами.-Т.,2017.-Б.39.
7. Sanakulov, A.N. (2019). MAINTENANCE OF THE WORLD OUTLOOK SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY. Социосфера, (4), 54-57.